

JURISPRUDENCE

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН СНГ ПО ВОПРОСУ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ

Куриленко А.А.

магистрантка,

кафедра «Права и экономики»

УО «Минский инновационный университет»

Республика Беларусь, г. Минск

Шарана И.А.

доцент,

кафедра «Права и экономики»

УО «Минский инновационный университет»

Республика Беларусь, г. Минск

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE CIVIL PROCEDURAL LEGISLATION OF THE CIS COUNTRIES ON THE QUESTION OF JUVENIAL JUSTICE

Kurylenko A.,

undergraduate,

Department of Laws and economics

Minsk Innovation University

Republic of Belarus, Minsk

Sharapa I.

assistant professor,

Department of Laws and economics

Minsk Innovation University

Republic of Belarus, Minsk

Аннотация

В статье приведены результаты анализа и состояние действующего законодательства стран СНГ в сфере ювенальной юстиции. Проанализирована научная литература, национальное и зарубежное законодательство. Это позволило сделать следующий вывод: рассмотрение гражданских дел с участием несовершеннолетних область новая, недостаточно разработанная и требует более тщательного изучения со стороны ученых и государственных органов; закрепив за несовершеннолетними статус самостоятельного субъекта, гражданское процессуальное законодательство должно пересмотреть свое взаимодействие с несовершеннолетними через их законных представителей; если по достижении 14 лет лицо признается способным самостоятельно отвечать за причиненные убытки и вред, а также нести ответственность предусмотренную административным и уголовным законодательством за отдельные виды правонарушений и преступлений, то считаем целесообразным пересмотр вопроса об объеме гражданской процессуальной дееспособности несовершеннолетнего; законодательство должно развиваться по пути, когда несовершеннолетний является активным участником процессуальных отношений. Исходя из этого, в статье приведена сравнительная характеристика гражданского процессуального законодательства стран СНГ по вопросу ювенальной юстиции.

Abstract

The article presents the results of the analysis and the state of the current legislation of the CIS countries in the field of juvenile justice. The scientific literature, national and foreign legislation are analyzed. This led to the following conclusion: the consideration of civil cases involving minors is a new area, insufficiently developed and requires more thorough study by scientists and government bodies; having secured the status of an independent subject for minors, civil procedural legislation should review its interaction with minors through their legal representatives; if, upon reaching the age of 14, a person is recognized as capable of independently being responsible for the losses and harm caused, as well as being liable under administrative and criminal legislation for certain types of offenses and crimes, then we consider it appropriate to reconsider the issue of the scope of civil procedural capacity of a minor; legislation should develop along the way when a minor is an active participant in procedural relations. Based on this, the article provides a comparative description of the civil procedural legislation of the CIS countries on the issue of juvenile justice.

Ключевые слова: ювенальная юстиция, несовершеннолетние, законодательство стран СНГ, гражданское процессуальное законодательство.

Keywords: juvenile justice, minors, legislation of the CIS countries, civil procedural legislation.

Введение

Осуществление судебной деятельности на основе принципа специализации, на наш взгляд, является одним из перспективных направлений совершенствования системы правосудия. Именно поэтому в юридической науке ведутся исследования по вопросу создания специальной юрисдикции, а именно института ювенальной юстиции, которая обеспечит эффективную защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних [1].

Защита прав ребенка, находящегося в конфликте с законом, в сфере правосудия по делам несовершеннолетних (ювенальной юстиции), представляет систему взаимосогласованных действий государства, общественности и международных неправительственных организаций, направленных на разработку и обеспечение прав ребенка с целью формирования полноценной и гармонически развитой личности, содействие их закреплению в законодательстве. И для решения вопросов, связанных с изучением международных норм по защите прав и интересов несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом в сфере правосудия по делам несовершеннолетних и их имплементации в законодательство Республики Беларусь, прежде необходимо определиться с понятием «ювенальная юстиция». «Ювенальная юстиция» в современном правовом поле представляет собой один из важнейших инструментов государственной власти, призванной служить гарантией соблюдения и обеспечения гарантированных законодательством прав и свобод несовершеннолетних [2].

Сравнительная характеристика гражданского процессуального законодательства стран СНГ по вопросу ювенальной юстиции

В современных условиях одним из важных направлений в борьбе с преступностью несовершеннолетних является расширение практики применения ювенальной юстиции. Международные стандарты, в частности Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся ювенальной юстиции (Пекинские правила), от 29.11.1985 [3], одним из рекомендуемых мер воздействия на несовершеннолетних правонарушителей устанавливают финансовые наказания (ст. 18). Учитывая требования в международных документах, а также отечественный исторический опыт, подавляющее большинство стран мира предусматривают штраф в системе ювенальной юстиции.

По нашему мнению, необходимо провести сравнительный анализ применения ювенальной юстиции в странах Содружества Независимых Государств (далее – СНГ), а именно: Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика Азербайджан, Армения, Узбекистан, Таджикистан, Республики Туркменистан, Республик Казахстан и Киргизия.

Практически во всех перечисленных государствах штраф может назначаться несовершеннолетнему, как: в качестве основного вида наказания, а также в качестве дополнительного (за

исключением Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, где штраф назначается несовершеннолетним только в качестве основного вида наказания).

Отметим, что исторически суды по делам несовершеннолетних формировались и действовали как суды уголовной юрисдикции. Вместе с тем в последнее время под влиянием опыта ряда государств, где наряду с разрешением дел о правонарушениях несовершеннолетних к компетенции таких судов были отнесены некоторые вопросы гражданского характера (назначение опеки, принятие мер к родителям, надлежащим образом не выполняющих своих обязанностей по отношению к детям, вопросы взаимоотношений ребенка и родителей и родителей между собой), получила развитие идея о том, что компетенция судов по делам несовершеннолетних должна быть смешанной. В этом отношении показательно, что во всех многочисленных проектах базового нормативного акта по вопросам ювенальной юстиции, подготовленных в Российской Федерации, указывается на межотраслевой характер ювенального суда и на отнесение к его юрисдикции не только уголовных дел и дел об административных правонарушениях несовершеннолетних, но и гражданских дел с их участием.

Необходимо отметить, что данный подход нашел поддержку и среди ученых в Республике Беларусь. В частности, специализированные суды по делам несовершеннолетних следует учреждать как органы межотраслевой (уголовной и гражданской) компетенции, в связи с чем нет необходимости в создании наряду с ними еще и семейных судов, как это было первоначально предусмотрено Концепцией судебно-правовой реформы в Республике Беларусь.

Статистические данные Верховного Суда Республики Беларусь свидетельствуют, что в 2020 г. было осуждено 993 несовершеннолетних. Основными мерами ответственности для них явились: отсрочка исполнения наказания (212 чел.); принудительные меры воспитательного характера (279 чел.); лишение свободы (13 чел.); условное неприменение наказания (83 чел.); исправительные работы (3 чел.); иные меры ювенальной юстиции (303 несовершеннолетних) [4].

Также, согласно судебным статистическим данным, в России штраф назначается несовершеннолетним осужденным в качестве дополнительного вида наказания довольно редко (в качестве основного / дополнительного, чел.: 2017 г. – 2007 / 304; 2018 г. – 2284 / 264; 2019 г. – 1928 / 228; 2020 г. – 1782 / 204) [5].

Вместе с тем среди всех наказаний, не связанных с лишением свободы, штраф, назначенный в качестве основного, стоит на втором месте, уступая только обязательным работам.

По нашему мнению, стоит обратить внимание на то, что трудовым законодательством предусматриваются особые условия труда для лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. В связи с этим трудоустройство несовершеннолетних довольно затруднительно. Также, в настоящее

время прослеживается очень низкий процент работающих несовершеннолетних. Отсюда, и вытекает незначительное применение штрафа к несовершеннолетним в Республике Беларусь, где законодательно установлено обязательное условие – наличие у подростка дохода или иного имущества.

Одним из наиболее эффективных способов защиты прав и свобод в ювенальной юстиции является судебная защита. В большинстве стран СНГ в осуществлении этого способа защиты немалая роль отводится такому государственно-правовому институту власти, как прокуратура, что закреплено в конституциях ряда стран (Беларуси, Украины), гражданских процессуальных и семейных кодексах, иных нормативных правовых актах.

В ходе рассмотрения и разрешения в порядке гражданского процессуального законодательства дел о нарушении прав в ювенальной юстиции прокурор имеет возможность в полной мере реализовать свою правозащитную функцию, которая является определяющей в работе органов прокуратуры практически всех стран-участниц СНГ. Этому будет способствовать и Соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур (прокуратур) государств-участников СНГ в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Необходимо отметить, что в последние годы в странах СНГ наметилась тенденция к унификации законодательства в рамках Содружества. Подходы к определению места и роли прокуратуры в структуре государственной власти, круга ее полномочий имеют особенности, в том числе в такой сфере деятельности, как ювенальная юстиция в порядке гражданского процессуального законодательства.

Так, к примеру, в России прокурор участвует в рассмотрении и разрешении гражданских дел в двух формах - обращается в суд с заявлением (иском) или вступает в процесс для дачи заключения по делам определенных категорий в целях осуществления возложенных на него полномочий.

По законодательству Украины главную роль в ювенальной юстиции, в том числе в порядке гражданского процессуального законодательства, играют органы опеки и попечительства. Прокурор имеет право обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и интересов несовершеннолетних и участвовать в суде по делам этой категории дел только в случаях, установленных законом. В процесс прокурор может вступать на любой стадии (ст. 45 ГПК Украины).

В соответствии со ст. 36.1 Закона Украины «О прокуратуре» основанием представительства прокурором в суде интересов гражданина является его неспособность ввиду физического или материального состояния, преклонного возраста или по другим уважительным причинам самостоятельно защищать свои нарушенные или оспариваемые права, или реализовать процессуальные полномочия. Формами представительства являются обращение в суд с иском или заявлением о защите прав и свобод другого лица, неопределенного

круга лиц, когда нарушаются интересы государства; участие в рассмотрении судами дел. Прокурор может осуществлять представительство в любой стадии гражданского процессуального законодательства.

На защиту прокурором прав несовершеннолетних в порядке гражданского процессуального законодательства ориентировано и законодательство Республики Беларусь.

Прокурор имеет право обратиться в суд с заявлением о возбуждении гражданского дела, если это необходимо для защиты прав и охраняемых законом интересов граждан, в том числе детей (ст. 81 ГПК Республики Беларусь). В отличие от ГПК РФ и ГПК Украины, здесь право прокурора на такое обращение законодателем не ограничено и не зависит от наличия тех или иных условий. Прокурор имеет право обратиться в суд с заявлением по любому факту нарушения тех или иных прав и законных интересов несовершеннолетних. К этому его обязывают и положения Закона Республики Беларусь от 19.11.1993 № 2570-ХІІ «О правах ребенка», согласно которым права ребенка и их защита обеспечиваются местными исполнительными и распорядительными органами, прокуратурой и судом, которые в своей деятельности руководствуются приоритетом защиты интересов ребенка (ст. 3). К тому же ребенку самому предоставлено право обратиться за защитой своих прав и законных интересов в прокуратуру (статьи 66.1, 189 КоБС Республики Беларусь). С целью защиты прав и охраняемых законом интересов детей прокурор вправе вступить в дело на любой его стадии.

Согласно ст. 83 ГПК Республики Беларусь участие прокурора в разбирательстве гражданского дела обязательно в случаях, когда дело возбуждено по заявлению прокурора, а также когда необходимость участия прокурора в деле признана судом; в иных случаях, предусмотренных этим Кодексом и другими актами законодательства. Прокурор вправе инициировать возбуждение в судах дел, возникающих из административно-правовых отношений, в случае его несогласия с действиями (бездействием) государственного органа, организации или должностного лица, затрагивающими права и законные интересы несовершеннолетних (ст. 340).

В отличие от Беларуси в ювенальной юстиции Казахстана участие прокурора в гражданском процессуальном законодательстве обязательно в случаях, когда это предусмотрено законом или когда необходимость участия прокурора в деле признана судом. Прокурор для защиты прав, свобод и законных интересов граждан вправе вступить в процесс по своей инициативе или по инициативе суда для дачи заключения по делу в целях осуществления возложенных на него обязанностей.

Иск о защите прав, свобод и законных интересов гражданина может быть предъявлен прокурором лишь по просьбе заинтересованного лица, если оно само по уважительным причинам не может обратиться в суд. Иск в защиту интересов недееспособного гражданина может быть заявлен

прокурором независимо от просьбы заинтересованного лица (части 2, 3 ст. 55 ГПК Республики Казахстан). Обращение прокурора в суд с иском в защиту прав граждан, в том числе несовершеннолетних, возможно только при наличии волеизъявления такого лица и уважительных причин, не позволяющих этому лицу самому обратиться в суд. Законодательные ограничения, неконкретность формулировки «уважительные причины» не способствуют защите прокурором прав несовершеннолетних.

Право на обращение в суд с иском в защиту прав несовершеннолетних и обязательное участие прокурора в процессе предусмотрено по делам об усыновлении (ст. 317.4 ГПК Республики Казахстан), о лишении родительских прав, восстановлении в родительских правах, об ограничении родительских прав, отмене усыновления (статьи 68, 70, 71, 96 Закона Республики Казахстан от 17.12.1998 № 321-1 «О браке и семье»).

Проект Федерального закона «О ювенальной юстиции в Российской Федерации», который был разработан Э. Б. Мельниковой и Г. Н. Ветровой в 1996 г., статьей 7 закрепил, что «в сфере гражданской юрисдикции ювенальный суд вправе разрешать:

- вопросы, касающиеся опеки и попечительства над несовершеннолетними, о злоупотреблениях родителями их родительскими правами или пренебрежении родителями их родительскими обязанностями (в рамках рассмотрения дел о правонарушениях несовершеннолетних);
- гражданские дела по искам несовершеннолетних и их законных представителей о посягательствах на имущественные, личные неимущественные, трудовые права несовершеннолетних; иные гражданские дела, касающиеся несовершеннолетних» [6].

Таким образом, из правовой нормы, которая закреплена в данной статье, мы можем сделать вывод, что к подсудности специализированных судов следовало бы отнести гражданские дела, в которых несовершеннолетний занимает сторону истца, независимо от того, сам он защищает свои права или его законный представитель обратился в суд за защитой нарушенного права [1].

Немаловажным, по нашему мнению, является и то, что передача всех дел, одной из сторон в которой является несовершеннолетний, в специализированный суд по гражданским делам не всегда являлось бы необходимостью. Для рассмотрения некоторых гражданских дел, на наш взгляд, может быть использована предусмотренная действующим гражданским процессуальным законодательством возможность привлечения к участию в деле специалиста-педагога, который бы и оказал судье помощи в установлении психологического контакта с несовершеннолетним участником процесса [1].

Заключение

Подводя итог, считаем целесообразным, сделать следующие выводы: во-первых, что рассмотрение гражданских дел с участием несовершеннолетних область новая, недостаточно разработанная

и требует более тщательного изучения со стороны ученых и государственных органов; во-вторых, закрепив за несовершеннолетними статус самостоятельного субъекта, гражданское процессуальное законодательство должно пересмотреть свое взаимодействие с несовершеннолетними через их законных представителей; в-третьих, если по достижении 14 лет лицо признается способным самостоятельно отвечать за причиненные убытки и вред, а также нести ответственность предусмотренную административным и уголовным законодательством за отдельные виды правонарушений и преступлений, то считаем целесообразным пересмотр вопроса об объеме гражданской процессуальной дееспособности несовершеннолетнего; в-четвертых, законодательство должно развиваться по пути, когда несовершеннолетний является активным участником процессуальных отношений [1].

Список литературы

1. Куриленко, А.А. Ювенальная юстиция в гражданском судопроизводстве / А.А. Куриленко, Ю.А. Васильева // Молодежь и наука: реальность и будущее: Материалы XIV Международной научно-практической конференции / Редкол.: Е.И. Бурьянова, О.А. Мазур, Т.Н. Рябченко: Технические науки, Экономические науки, Филологические науки, Юридические науки, Педагогические науки. Невинномысск: НИЭУП, 2021. С - 239-241.
2. Васильева, Ю.А. Современный подход к защите прав несовершеннолетних в гражданском процессуальном законодательстве / Ю.А. Васильева, А.А. Куриленко // Управление в социальных и экономических системах: м-лы XXX международной научно-практической конференции, г. Минск, 14 мая 2021 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др.; Минский инновационный ун-т. Минск: Минский инновационный университет, 2021. С. 69–70.
3. Минимальные стандартные правила Организации Объединённых Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) (приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Консультант Плюс: [сайт]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16183>. – Дата доступа: 25.01.2022.
4. Официальный сайт Верховного Суда Республики Беларусь. Данные судебной статистики за 2020 год об осуждённых несовершеннолетних. – Режим доступа: http://court.gov.by/ru/justice_rb/statistics/children/3c486a3a385b456d.html. – Дата доступа: 25.01.2022.
5. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. – Режим доступа: <http://www.cdep.ru>. – Дата доступа: 25.01.2022.
6. Мельникова Э.Б. Закон о ювенальной юстиции в Российской Федерации (проект) / Э.Б. Мельникова, Г.Н. Ветрова // Правозащитник. 1996. №2.